

Un aureo di Cesare Augusto, ovvero la lungimiranza e la forza rappresentate su una moneta

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Si propone una discussione di una moneta fatta coniare da Cesare Augusto, che mostra da un lato il suo profilo, e dall'altro un granchio ed una farfalla. Quale è il significato dei simboli? Dovrebbe essere il suo Festina lente, un ossimoro che era il suo motto preferito, come detto da Svetonio. L'immagine della farfalla dovrebbe rappresentare la velocità ed il granchio la lentezza. Ma il granchio potrebbe rappresentare la forza, e la farfalla la lungimiranza, e per parafrasare una celebre frase di Muhammad Ali, dirci "Stringi come un granchio, muoviti come una farfalla", una fusione armonica di forza e lungimiranza, tra le chele del granchio e il moto della farfalla. In sostanza la moneta rappresenta una fusione tra il corpo fisico dell'impero, il granchio, e la psiche di Augusto, la farfalla.

Torino, 9 Dicembre 2020, DOI: 10.5281/zenodo.4313035

"Pungi come un'ape, vola come una farfalla". È una delle frasi più celebri di Muhammad Ali, "non solo una leggenda del pugilato, ma un uomo dotato di grande sensibilità, carismatico, impegnato nella lotta per i diritti civili e nelle battaglie sociali in favore della comunità afroamericana"¹. La frase di Muhammad Ali è la prima cosa a cui ho pensato appena vista una moneta fatta coniare da Augusto. La moneta è d'oro, un aureo, dove da un lato appare Cesare Augusto di profilo con una corona di foglie di quercia e dall'altro lato un granchio e una farfalla. M. Durmius è la persona che conì la moneta, datata al 19 a.C., a Roma. Il sito del British Museum² fornisce l'immagine ed alcune informazioni. La moneta è un aureo, la moneta più preziosa del sistema monetario romano.

1 https://www.sportmediaset.mediaset.it/altrisport/altrisport/-pungi-come-un-ape-vola-come-una-farfalla-160-le-frasi-celebri-di-muhammad-ali_1101837-201602a.shtml

2 https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-5985

Immagine cortesia British Museum

Cosa rappresentano granchio e farfalla?

Cesare Cantù, nella sua *Storia universale* del 1887, parla degli emblemi che i potenti sceglievano. Dice che Cesare usava "una farfalla e un granchio per esprimere la velocità e la lentezza che conviene congiungere per le belle imprese; Pompeo suggellava con un leone tenente la spada; i Corvini ostentavano il corvo, i Torquati la collana, Seleuco un toro, Epaminonda un drago, Augusto una sfinge, Mecenate una rana, Vespasiano un gorgone". Le città stesse, continua Cantù, "si distinguevano con un simbolo". Sembra che Cantù abbia confuso il Cesare Augusto con Cesare. Ma per quanto riguarda Augusto, è vero che esistono coniazioni con il suo profilo da un lato e la sfinge dall'altro.

Secondo Cantù quindi, sono velocità e lentezza da unire insieme per raggiungere le "belle imprese". La sua spiegazione è abbastanza vicina alla frase di Muhammad Ali, che è stato proprio il pugile simbolo di forza e leggerezza insieme. Per questo, pensando al granchio a rappresentare la forza, e parafrasando la celebre frase, si potrebbe dire "Stringi come un granchio, muoviti come una farfalla". Ma sulla frase di Ali torniamo in seguito.

Vediamo prima che cosa ci dice Darío Sánchez Vendramini a proposito dell'immagine, in un pagina web³ da lui dedicata a questa splendida moneta. Troviamo che "The interpretation of the reverse has been discussed by experts since the times of Joseph Eckhel (1737-1798)". La moneta di Augusto è stata confrontata

3 <http://a-coins.blogspot.com/2011/08/one-of-most-beautiful-and-mysterious.html> archiviato <https://archive.is/zDKZJ>

con un denario di "C. Cassius (one of the Caesar' murderers), minted in 42 BC, probably in Sardis. The crab holds in its claws an aplustrum (a piece of ornament that was placed in the stern of ancient ships and a common symbol of naval power). Below the crab, we can recognize a diadem and a rose". La moneta di Cassio rappresenta una vittoria navale contro la flotta di Rodi, e "the crab represented the city of Kos, while the rose symbolized Rhodes". Lo storico Karl Galinsky - dice Vendramini - avrebbe visto nella moneta di Augusto la sua abilità di accaparrarsi simboli dei predecessori, ma questo argomento non convince, per via di differenze significative nelle immagini usate.

In un articolo nel Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, W. Deonna ha proposto una interpretazione astrologica, vedendo nel granchio un segno dello zodiaco con allusioni a felicità e prosperità, mentre la farfalla rappresenta l'immortalità dell'anima.

Le Imprese Heroiche et Morali, Gabriele Simeoni, 1559, Lyon - Courtesy Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz / Photo: Dietmar Katz

<https://artsandculture.google.com/asset/le-impese-heroiche-et-morali-gabriele-simeoni/9wGwhkm-rUrFdQ>

"Before the establishment of what might be called "scientific" numismatics by Eckel in the eighteenth century, it was common to interpret Roman coins allegorically", spiega Vendramini. In passato, dice poi, l'emblema del granchio e della farfalla era preso per rappresentare il motto Festina lente. Un esempio lo troviamo nelle Imprese Heroiche, un libro di Gabriele Simeoni (1509-1575), quando si parla di Augusto. E poi Vendramini conclude chiedendosi se, in mancanza di spiegazioni convincenti,

dobbiamo ritornare all'interpretazione del Festina lente, l'ossimoro preferito da Augusto, come detto da Svetonio, per spiegare l'emblema sulla moneta.

"In the absence of more convincing answers by modern experts, should we return to this interpretation?"

Ecco che un aiuto alla spiegazione dell'emblema può venire da Italo Calvino, dal suo *Six Memos for the Next Millennium*, Harvard University Press, 1988.

"From my youth on, - dice Calvino - my personal motto has been the old Latin, Festina lente, hurry slowly. Perhaps what attracted me, even more than the words and the idea, was the suggestiveness of its emblems. You may recall that the great Venetian humanist publisher, Aldus Manutius, on all his title pages symbolized the motto Festina lente by a dolphin in a sinuous curve around an anchor. The intensity and constancy of intellectual work are represented in that elegant graphic trademark, which Erasmus of Rotterdam commented on in some memorable pages. But both dolphin and anchor belong to the same world of marine emblems, and I have always preferred emblems that throw together incongruous and enigmatic figures, as in a rebus. Such are the butterfly and crab that illustrate Festina lente in the sixteenth-century collection of emblems by Paolo Giovio. Butterfly and crab are both bizarre, both symmetrical in shape, and between them establish an unexpected kind of harmony".

Nella moneta d'oro di Augusto c'è quella che Calvino chiama una inattesa forma di armonia, ed è per questo che l'emblema ci porta a considerare il granchio non solo come rappresentazione di lentezza, ma anche di forza, che poi si combina con la leggerezza della farfalla. Dico leggerezza perché la farfalla non è veloce nel suo movimento, ma leggera. Quindi, l'emblema non è proprio un Festina lente.

Vediamo ora come è la frase completa pronunciata da Muhammad Ali in Inglese⁴.

"Float like a butterfly, sting like a bee. The hands can't hit what the eyes can't see."

Le mani non possono colpire quello che gli occhi non possono vedere. Ecco che cosa è il movimento della farfalla: la vista ed anche la lungimiranza. Non è certo la semplice velocità, come il granchio non è solo la semplice lentezza. Se come dice W. Deonna, la farfalla è legata all'anima o alla psiche, la sua immagine è perfetta per rappresentare la lungimiranza della psiche Augusto nel condurre il suo impero, rappresentato dal granchio, di cui le chele sono l'esercito.

In sostanza la moneta ci mostra una fusione tra il corpo fisico dell'impero, il granchio, e la psiche di Augusto, la farfalla.

4 <https://edition.cnn.com/2016/06/04/sport/best-quotes-muhammad-ali/index.html> archiviato <https://archive.is/dBnXx>